

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

РОЛЬ ОНЛАЙН-ОБУЧЕНИЯ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

1. **Надирханов Убайдулла Собирович**
2. **Ахтамов Алишер Ихтиёрович**
3. **Маннопов Абдуворис Ботир ўғли**

Аннотация: в работе рассмотрены система электронного образования в развитых странах, специфический характер обучения в Германии, внедрение онлайн-образования за рубежом, а также даны рекомендации по повышению доходной части ВУЗов за счет внедрения широкого спектра онлайн-форм обучения.

Abstract: the paper considers the system of e-education in developed countries, the specific nature of education in Germany, the introduction of online education abroad, and also gives recommendations for increasing the revenue side of universities through the introduction of a wide range of online forms of education.

Ключевые слова: система e-learning, дистанционное обучение, виртуальный институт, учебный процесс, дистанционное взаимодействие, форма образования, доходность образования.

Key words: e-learning system, distance learning, virtual institute, educational process, distance interaction, form of education, profitability of education.

Мировой экономический кризис, вызванный пандемией Covid19, оказал серьезное воздействие не только на мировую экономику, ее внешнюю торговлю и финансы, рынки труда, но и на общественную жизнь, образ жизни людей, культуру, науку.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

В числе наиболее подверженных этому воздействию сфер оказалась сфера высшего образования. Чтобы и дальше выполнять свою важную социально-экономическую задачу, она вынуждена была совершенствовать механизмы и методы управления и организации учебно-воспитательного процесса. В их числе онлайн-образование, которое к этому времени хорошо зарекомендовало себя в странах Европы.

Система e-learning (электронного образования) в Европе наиболее развита, по сравнению с другими континентами. В Германии, как и в ряде европейских стран, таких как Финляндия, Испания, Франция, Италия, давно осознали перспективность дистанционного обучения. В системе образования Германии функционирует виртуальный институт - Virtuelle Fachhochschule, это своего рода объединение 15 немецких и 4 шведских вузов, который предлагает получить высшее образование по ряду прикладных наук.

Очные и заочные формы информационного обучения Германии носят специфический характер. Руководство страны поставило перед собой задачу: усовершенствовать систему удаленного обучения, чтобы оно стало эффективной альтернативой очной стационарной форме учебного процесса. Большой акцент был сделан на то, что помимо получения диплома в процессе обучения данным способом, учащиеся в совершенстве овладевают навыками работы с Интернет технологиями.

Особенностями учебного процесса является то, с началом каждого семестра, а их в учебном году два, учащиеся получают готовый учебный материал в виде конспектов со всей необходимой информацией. Если

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

потребуется дополнительные материалы, их всегда можно найти на официальном сайте кафедры. Преподаватели дают задания каждую неделю, присылая их по электронной почте, указав сроки выполнения.

В период коронавирусной пандемии в вузовской системе Германии был выбран свой путь – университеты по всей стране не закрывать, а максимально адаптироваться к новым условиям, сохранив основы учебного процесса. Так, в течение 2021 года в Баварии вузы закрыли на карантин, а в Берлине разрешили сдавать экзамены дома (1).

В целом, богатый опыт в сфере удаленного обучения значительно расширил возможности ВУЗов Германии и позволил им предоставлять высококачественные образовательные услуги, а их дипломы признаются во всех странах мира.

К внедрению онлайн-образования университеты мира начали присматриваться давно. Еще в 2018 году эксперты компании Jedium — партнерская компания Microsoft России, начали отмечать, что онлайн-обучение начинает по-настоящему вытеснять очную форму получения знаний. По их оценке, некоторые прогрессивные российские ВУЗы начали внедрять онлайн-курсы, призванные заменить пары в стенах учебных заведений. В вузовской и экспертной среде появилось много материалов о проблемах и трендах современного онлайн-обучения, а также о возможности создания VR - проектов, которые могут быть интегрированы с современным e-learning.

Стремление, невзирая на коронавирусную пандемию, сохранить базовые

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

основы высшего образования и выполнить социальный заказ общества по подготовке специалистов, побудило министерства высшего образования стран СНГ обратиться к опыту онлайн-обучения, так хорошо зарекомендовавшего себя в Европе. При этом охват и интенсивность дистанционного образования диктовались во многом санитарно-эпидемиологической ситуацией.

В Узбекистане последние пять лет активно ведется работа по внедрению современных информационно-коммуникационных технологий. Реализуемые меры по их внедрению позволили достичь определенных результатов в цифровизации отраслей экономики, в том числе в сфере развития электронной коммерции (3).

В 2018 году активизировалась также работа по введению в республике дистанционного заочного образования (4). С 2019-2020 учебного года, то есть до начала коронавирусной пандемии, для студентов специального заочного отделения занятия начали проводиться дистанционно в режиме онлайн. Сама платформа онлайн обучения была внедрена Центром внедрения электронного образования в образовательных учреждениях Министерства высшего и среднего специального образования. Началась разработка 144 электронных учебников для специального заочного образования.

На платформе, предназначенной для организации курсов онлайн обучения, созданы все необходимые элементы. В частности, лекции, видеоуроки, тесты, задания, чаты, форумы, глоссарии, обратная связь и вебинар. В целях создания необходимых условий для пользователей была

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

осуществлена интеграция платформы с социальными сетями.

В условиях пандемии появилась возможность получить образование в белорусских и российских вузах в удаленном формате из любой точки Узбекистана. Для этого был создан Центр дистанционного образования в Узбекистане Postupi.uz, который поможет поступить на факультеты дистанционного обучения по программам направлений бакалавриата (перспективные юридические, экономические, гуманитарные и другие специальности); магистратуры (менеджмент, экономика и торговля, бизнес, педагогика, психология, технические направления; СПО (ИТ, экономика, гуманитарные, юридические).

В Республике Узбекистан в период 2019-2022 гг. в режиме реального времени проводилась не только оценка санитарно-эпидемиологической ситуации, но и максимально возможное обеспечение образовательного процесса в ВУЗах республики. Согласно приказу Министерства высшего и среднего специального образования руководству ВУЗов предоставлены полномочия самостоятельно оценивать эпидемиологическую ситуацию по распространению коронавируса в каждом конкретном регионе.

Вместе с тем, следует признать, что эта форма образования стала для университетов Узбекистана во-многом вынужденной, при этом одним из важнейших критериев стали охрана здоровья и общественная безопасность населения. оказалась сфера высшего образования. Чтобы и дальше выполнять свою важную социально-экономическую задачу, как отмечалось выше, система высшего образования республики вынуждена была

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

совершенствовать механизмы и методы управления и организации учебно-воспитательного процесса по подготовке высококвалифицированных кадров для национальной экономики

Указом Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева утвержден перечень государственных вузов, которым с 1 января 2022 года предоставляется финансовая самостоятельность (5). В [список](#) вошли 35 вузов, включая наш Ташкентский государственный транспортный университет. Эти вузы получили, право самостоятельно определять стоимость обучения на платно-контрактной основе, по своему усмотрению привлекать профессоров-преподавателей и специалистов, в том числе из-за рубежа, устанавливать им зарплату, выделять стипендии и гранты для студентов за счет собственных средств, закупать учебную и научную литературу и учебные пособия у зарубежных производителей, определять порядок оказания платных услуг в пустующих зданиях и сооружениях.

По нашему мнению, принятые меры будут способствовать повышению качества обучения и его конкурентоспособности. А доходная часть ВУЗов может быть значительно расширена за счет внедрения широкого спектра онлайн-форм обучения в них. Полагаем, что в системе высшего образования будут ускоренно развиваться процессы диверсификации форм образования, в том числе заочного, а темпы и масштабы онлайн-образования в Республике Узбекистан будут увеличиваться очень динамично.

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

Список использованной литературы

1. Гиёсидинов ВВОГ и соавт. ПРЕИМУЩЕСТВА ПОЛЬЗОВАНИЯ ПАССАЖИРАМИ ОБЩЕСТВЕННЫМ ТРАНСПОРТОМ В ГОРОДАХ // Восточный ренессанс: инновационные, образовательные, естественные и социальные науки. - 2022. - Т. 2. – нет. 1. – С. 177-188.

2. Арислановна Ю. С., Бахтиорвич Г. Б. Использование опыта развития стран в развитии консорциума между высшими учебными разработками и производством // Европейский журнал молекулярной и клинической медицины. - 2021. - Т. 8. – нет. 1. – С. 819-826.

3. Арислановна Ю. С., Бахтиорвич Г. Б. Маркетинговая и информационная поддержка в государственном секторе // Европейский журнал молекулярной и клинической медицины. - 2021. - Т. 8. – нет. 1. – С. 940-948.

4. Арислановна Ю.С., Нематжановна К.М. Особенности корпоративного управления на автомобильном транспорте // Психолого-педагогический журнал. - 2021. - Т. 58. – нет. 2. - С. 8027-8030.

